

Co-funded by
the European Union

Ramy efektów uczenia się i kompetencji mające na celu promowanie kompetencji środowiskowych i zapobieganie przemocowej radykalizacji w aktywizmie ekologicznym

PARTNER ODPOWIEDZIALNY

Uniwersytet w Coimbrze
(Portugalia)

Grudzień 2025

Ramy efektów uczenia się i kompetencji mające na celu promowanie kompetencji środowiskowych i zapobieganie przemocowej radykalizacji aktywizmu ekologicznego

Nazwa projektu: ELCRA – Kompetencje środowiskowe w szkolnictwie wyższym jako środek zapobiegania przemocowej radykalizacji w aktywizmie klimatycznym

WP 3 – Tworzenie społeczności praktyków zajmujących się kwestiami wiedzy ekologicznej i zapobiegania przemocowej radykalizacji aktywizmu ekologicznego

Działanie 3.2 – Opracowanie ram efektów uczenia się w celu promowania wiedzy o środowisku i zapobiegania przemocowej radykalizacji aktywizmu ekologicznego

Partner: Uniwersytet w Coimbrze

Spis treści

WPROWADZENIE	3
CEL I ZADANIA	4
PODSTAWY TEORETYCZNE	5
KOMPETENCJE ŚRODOWISKOWE INSPIROWANE POSTHUMANIZMEM	5
Kompetencje ekologiczne oparte na konstruktywizmie	6
KOMPETENCJE ŚRODOWISKOWE Z PERSPEKTYWY TAKSONOMII CELÓW EDUKACYJNYCH BLOOMA I INNYCH	8
WKLAD WIEDZY O ŚRODOWISKU W GREENCOMP: EUROPEJSKIE RAMY KOMPETENCJI W ZAKRESIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU	11
KOMPETENCJE EKOLOGICZNE I LIFECOMP: EUROPEJSKIE RAMY KOMPETENCJI OSOBISTYCH, SPOŁECZNYCH I UCZENIA SIĘ	13
1. METODOLOGIA	14
2. KOMPETENCJE MOOC I RAMY EFEKTÓW UCZENIA SIĘ	19
3. UWAGI KOŃCOWE	34
4. LITERATURA CYTOWANA	36
PRAWA AUTORSKIE	38

Wprowadzenie

Kurs MOOC zatytułowany „Kompetencje środowiskowe i empowerment na rzecz sprawiedliwości klimatycznej” został stworzony w ramach projektu ELCRA i ma na celu wyposażenie studentów szkół wyższych w wiedzę, umiejętności i kompetencje niezbędne do zrozumienia wyzwań środowiskowych i aktywnego reagowania na nie. Kurs przyjmuje zintegrowane podejście do kompetencji ekologicznych, kładąc nacisk na krytyczną świadomość systemów ekologicznych, zrównoważony styl życia i aktywne zaangażowanie w walkę z kryzysem klimatycznym.

Niniejszy opis metodologii, zainspirowany pracą Guraziu & Latorre (2024), przedstawia opracowanie ramowych efektów uczenia się i kompetencji mających na celu promowanie wiedzy o środowisku i zachowań proekologicznych, z systemową wizją sprawiedliwości klimatycznej, dla studentów uniwersytetów w całej Europie, wraz z masowym otwartym kursem online (MOOC).

MOOC koncentruje się na trzech kluczowych obszarach rozwoju: wiedzy (myślenie) poprzez pogłębianie zrozumienia procesów środowiskowych i zasad zrównoważonego rozwoju; umiejętnościach (osobistych i społecznych) poprzez stosowanie myślenia systemowego, rozwiązywanie problemów i komunikację na rzecz zrównoważonego rozwoju; postawach (działanie) poprzez promowanie odpowiedzialności, empatii i etycznego zaangażowania na rzecz planety; oraz aktywizmie (działanie) poprzez zachęcanie do udziału obywatelskiego i działań transformacyjnych na poziomie lokalnym i globalnym. Obszary te umożliwiają studentom nie tylko poruszanie się po kwestiach środowiskowych, ale także stanie się agentami zmian, którzy mogą angażować się w aktywizm klimatyczny w sposób bezpieczny, odpowiedzialny i bez użycia przemocy.

W oparciu o podejście posthumanistyczne, które twierdzi, że tradycyjne ramy nie są w stanie sprostać współczesnym wyzwaniom, takim jak globalizacja, postęp technologiczny i kryzysy ekologiczne (Braidotti, 2013b), oraz czerpiąc z konstruktywistycznej perspektywy teoretycznej, która utrzymuje, że studenci nie są biernymi odbiorcami, ale aktywnie konstruują wiedzę i znaczenie poprzez doświadczenie, refleksję i interakcje społeczne (Vygotsky, 1978), niniejsze ramy efektów uczenia się i kompetencji są zgodne z taksonomią celów edukacyjnych Blooma i innych (1956), GreenComp: Europejskimi ramami kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju (Bianchi i in., 2022) oraz LifeComp: Europejskimi ramami kompetencji osobistych, społecznych i uczenia się (Sala i in., 2020). Razem ramy te wspierają podejście pedagogiczne MOOC i są dostosowane do potrzeb studentów uniwersytetów, zapewniając, że wiedza o środowisku obejmuje nie tylko wiedzę i świadomość, ale także kompetencje potrzebne do wprowadzania transformacyjnych, zrównoważonych zmian w erze ciągłych, nieprzewidywalnych wyzwań.

W tej kwestii przyjęliśmy definicje efektów uczenia się i kompetencji opracowane przez Komisję Europejską (2017). Efekty uczenia się zdefiniowano jako „oświadczenia dotyczące tego, co uczący się wie, rozumie i jest w stanie zrobić po zakończeniu procesu uczenia się, które są określone w kategoriach wiedzy, umiejętności oraz odpowiedzialności i autonomii” (Komisja Europejska, 2017, s. C189/20). Kompetencja natomiast oznacza

„udowodnioną zdolność do wykorzystania wiedzy, umiejętności oraz zdolności osobistych, społecznych i/lub metodologicznych w sytuacjach związanych z pracą lub nauką oraz w rozwoju zawodowym i osobistym” (Komisja Europejska, 2017, s. C189/20).

Cel i zadania

Opracowanie niniejszych ram opiera się na celu zapewnienia spójności pedagogicznej, adekwatności i zgodności z europejskimi standardami edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD). ESD jest kluczowym elementem celów zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) i ma na celu zapewnienie jednostkom wiedzy, umiejętności, wartości i postaw niezbędnych do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości poprzez podejmowanie wyzwań środowiskowych, gospodarczych i społecznych w ramach codziennych wyborów i działań (UNESCO, 2025).

Ramy te stanowią strategiczną podstawę do strukturyzowania treści kursu, definiowania celów nauczania oraz rozwijania kompetencji niezbędnych do aktywnego i odpowiedzialnego zaangażowania w kwestie środowiskowe. Ramy te mają następujące cele:

- 1) Wyjaśnienie podejścia pedagogicznego, kładącego nacisk na integrację poznawczych, społeczno-emocjonalnych i behawioralnych wymiarów uczenia się na rzecz zrównoważonego rozwoju poprzez pryzmat posthumanistyczny i konstruktywistyczny.
- 2) Dostosowanie oczekiwanych efektów uczenia się MOOC do zasad i obszarów kompetencji określonych przez GreenComp: Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju (Bianchi et al., 2022) oraz LifeComp: Europejskie ramy kompetencji osobistych, społecznych i uczenia się (Sala et al., 2020).
- 3) Zestawienie efektów uczenia się MOOC, z uwzględnieniem konkretnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, które studenci powinni nabyć.
- 4) Przedstawienie jasnych postępów efektów uczenia się w oparciu o taksonomię celów edukacyjnych Blooma i innych (1956) oraz jej przegląd (Anderson & Krathwohl, 2001).
- 5) Zapewnienie wskazówek dla nauczycieli i interesariuszy dotyczących tego, w jaki sposób MOOC przyczynia się do rozwoju zdolności uczniów do krytycznego myślenia, odpowiedzialnego działania i skutecznego uczestnictwa w podejmowaniu decyzji dotyczących środowiska.
- 6) Wspieranie oceny i ulepszanie kursu poprzez ustalenie jasnych i mierzalnych efektów zgodnych z europejskimi ramami uczenia się opartego na kompetencjach.

PAGE
1 *

Podstawy teoretyczne

Kompetencje środowiskowe inspirowane posthumanizmem

Ostatnie zwroty w kierunku teorii posthumanizmu w naukach społecznych wymagały radykalnej rekonceptualizacji edukacji w odpowiedzi na nadejście epoki antropocenu (Rousell, 2016; Snaza i in., 2014), charakteryzującej się antropogenicznymi

zmianami klimatu, katastrofalną utratą bioróżnorodności, chorobami odzwierzęcymi i wszechobecnymi technologiami obliczeniowymi (Braidotti, 2013a; Lewis & Maslin, 2015).

Posthumanizm to filozoficzne i teoretyczne ramy, które opowiadają się za elastycznymi podejściami pedagogicznymi, reagującymi na złożone interakcje między ludźmi a istotami niebędącymi ludźmi, i które starają się odpowiednio odpowiedzieć na współczesne wyzwania, takie jak kryzys klimatyczny. Opowiadają się one za modelem relacyjnym, skoncentrowanym na uczniu, który ceni różnorodność, zdolność adaptacji oraz integrację elementów ludzkich i nie-ludzkich w praktykach edukacyjnych. Perspektywa ta nie tylko uwzględnia etyczne i społeczne implikacje uczenia się w XXI wieku (z wszystkimi jego nieprzewidywalnymi zmianami), ale także aktywnie promuje inkluzję i świadomość ekologiczną, zasadniczo zmieniając sposób tworzenia i dzielenia się wiedzą.

Centralnym elementem myśli posthumanistycznej jest podważenie tradycyjnych poglądów na przekazywanie wiedzy oraz hierarchicznych ról często przypisywanych nauczycielom i uczniom. Zamiast postrzegać uczniów jako biernych odbiorców informacji, nauczyciele posthumanistyczni traktują ich jako aktywnych współtwórców w relacyjnym środowisku edukacyjnym. W tej perspektywie zachęca się nauczycieli do promowania wspólnego budowania wiedzy i stosowania niehierarchicznych, elastycznych metod nauczania (Nyika & Motalenyane, 2023; Postma, 2016).

Rousell i in. (2022) podkreślają znaczenie demokratyzacji doświadczeń edukacyjnych poprzez pryzmat posthumanizmu. Opowiadają się oni za ponownym przemyśleniem kreatywnych praktyk edukacyjnych w odpowiedzi na przemiany społeczne, w tym zmiany klimatyczne i postęp technologiczny. Perspektywa ta jest zgodna z szerszymi apelami o pedagogikę, która wykracza poza perspektywę skupioną wyłącznie na człowieku i uwzględnia inne istoty poza człowiekiem (Cutter-Mackenzie-Knowles i in., 2020; Maistry i in., 2023).

Implikacje pedagogiki posthumanistycznej rozciągają się na praktyczne zastosowania, które promują świadomość ekologiczną i sprawiedliwość społeczną. Volkmann i Fraunhofer (2023) podkreślają pilną potrzebę opracowania metod nauczania, które zajmują się globalnymi kryzysami, sugerując połączenie krytycznej umiejętności korzystania z mediów z krytyką posthumanistyczną w celu rozwijania umiejętności niezbędnych do rozwiązywania problemów środowiskowych.

W tym samym duchu Braidotti (2013b) bada kondycję posthumanistyczną i proponuje formę posthumanistycznej podmiotowości, która jest ucieleśniona i osadzona (odrzucając dualizmy, takie jak umysł/ciało i natura/kultura, oraz kładąc nacisk na materialność i wzajemne powiązania); relacyjna i afektywna (kształtowana poprzez sieci i relacje, a nie izolowaną indywidualność); oraz sytuacyjna i odpowiedzialna (opierając etykę na odpowiedzialności i zrównoważonym rozwoju, a nie na abstrakcyjnych normach uniwersalnych).

W związku z tym włączenie perspektyw posthumanistycznych do edukacji ekologicznej otwiera możliwości podważenia antropocentrycznych założeń i przeformułowania relacji między ludźmi a środowiskiem. Myślenie posthumanistyczne zakłóca konwencjonalną „maszynę antropologiczną”, sprzyjając bardziej zniuansowanemu

rozumieniu interakcji między ludźmi a istotami nie-ludzkimi, co ma kluczowe znaczenie dla edukacji ekologicznej (Malone et al., 2023).

Niniejszy zestaw efektów uczenia się i kompetencji, poprzez włączenie zasad posthumanistycznych, wykracza poza zwykle nauczanie faktów dotyczących środowiska. Ma on na celu podniesienie świadomości na temat złożonych sieci relacji łączących ludzi, nie-ludzi i konteksty. Poprzez pozycjonowanie uczniów jako aktywnych współtwórców wiedzy, MOOC zachęca ich do krytycznego badania antropocentrycznych założeń, odkrywania sprawczości podmiotów nie-ludzkich oraz refleksji nad własnym zaangażowaniem w systemy ekologiczne.

Kompetencje ekologiczne oparte na konstruktywizmie

Podobnie jak posthumanizm, konstruktywizm jest paradygmatem, który postrzega uczenie się jako aktywny, kontekstualny i społecznie mediowany proces. Uczniowie konstruują wiedzę poprzez angażowanie się w rzeczywiste problemy, refleksję nad doświadczeniami i interakcję z innymi. Uczenie się nie polega na przyswajaniu faktów lub byciu biernym odbiorcą, ale na nadawaniu znaczenia naszym doświadczeniom. Konstruktywizm kładzie nacisk na społeczne i kulturowe podstawy poznania, sugerując, że uczenie się jest zasadniczo procesem opartym na współpracy, kształtowanym przez interakcje z innymi i pośredniczonym przez język (Vygotsky, 1978).

Według Deweya (1997) doświadczenie ma kluczowe znaczenie dla procesu uczenia się, dlatego edukacja musi być zakorzeniona w rzeczywistości, ponieważ ludzie uczą się poprzez działanie. Autor podkreśla znaczenie refleksyjnego myślenia, które polega na aktywnym, wytrwałym i uważnym rozważaniu wszelkich przekonań lub domniemych form wiedzy, biorąc pod uwagę ich podstawy i wnioski, do których prowadzą.

U podstaw myślenia leżą zakłopotanie, dezorientacja i wątpliwości. Nie pojawiają się one spontanicznie, ale są wywoływane lub wywołane przez coś konkretnego. Myślenie refleksyjne oznacza nieakceptowanie wniosków opartych tylko na jednym dowodzie, ale zamiast tego polega na kwestionowaniu i wprowadzaniu nowych informacji, które mogą, ale nie muszą potwierdzać postawione hipotezy. Ponieważ myślenie jest podatne na błędy – z powodu takich czynników, jak przeszłe doświadczenia, dogmaty, obrona osobistych interesów, namietności i inne – wątpliwości powinny zawsze pozostawać kluczowe. Dewey (1997) stwierdza również, że ćwiczenie myślenia jest wnioskowaniem, które prowadzi nas w kierunku nieznanego, i że kluczowe znaczenie ma sprawdzanie wszelkich wniosków i odróżnianie ich od przekonań opartych na dowodach od tych, które nie są trwale. Aby to osiągnąć, refleksyjne działanie wymaga otwartości umysłu, odpowiedzialności i szczerości.

Z kolei Vygotsky (1978) twierdzi, że uczenie się ma charakter społeczny i wprowadził pojęcie strefy najbliższego rozwoju (ZPD), aby zilustrować, w jaki sposób uczniowie mogą osiągnąć głębszy poziom zrozumienia, gdy wspierają ich bardziej doświadczeni rówieśnicy lub nauczyciele. Nacisk na społeczny charakter uczenia się zmienia nasze podejście do rozwoju kompetencji zarówno w kontekście edukacyjnym, jak i zawodowym. W tym samym duchu Schön (1990) proponuje nową epistemologię praktyki – praktykę refleksyjną –

stwierdzając, że profesjonaliści uczą się poprzez refleksję w działaniu. Praktyka refleksyjna ma na celu pomóc uczniom w nabyciu umiejętności przydatnych w sytuacjach charakteryzujących się wyjątkowością, niepewnością i konfliktem. Praktyka refleksyjna obejmuje: wiedzę w działaniu, refleksję w działaniu i refleksję nad refleksją. Pierwsza z nich odnosi się do ukrytej umiejętności wykonywania zadania bez świadomego myślenia; druga polega na myśleniu o tym, co się robi, podczas wykonywania zadania i wprowadzaniu niezbędnych zmian; trzecia to retrospektywna analiza wydarzenia po jego zakończeniu, aby wyciągnąć z niego wnioski na przyszłość. Shön (1990) twierdzi również, że nauczanie powinno być rozumiane w kategoriach epistemologii praktyki, a praktyka refleksyjna powinna być włączona do programu nauczania. Jak uważają Dewey (1997) i Shön (1990), uczniowie powinni uczyć się poprzez działanie, pod kierunkiem bardziej doświadczonych nauczycieli (coaching). Uczeń nie otrzymuje instrukcji, co ma robić, a czego nie, ale jest szkolony – ucząc się poprzez działanie – w bezpiecznym środowisku, aby podjąć jak najmniejsze ryzyko. W związku z tym proponuje trzy modele szkolenia (coachingu), a mianowicie: 1) podążaj za mną! 2) wspólne eksperymentowanie oraz 3) sala luster. Modele te wymagają różnych umiejętności od nauczyciela i ucznia i prowadzą do różnych kontekstów uczenia się. Freire (1996) również wskazuje na ten kierunek. Dla niego nauczanie to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także tworzenie możliwości jej wytwarzania lub konstruowania (Freire, 1996, s. 22). Zdolność uczenia się musi być ćwiczona krytycznie, aby rozwinąć „ciekawość epistemologiczną” (Freire, 1996, s. 25), postrzegając edukację jako wyzwolenie i dialog sprzyjający zmianom.

Nauczanie oparte na tradycji racjonalności technicznej, które koncentruje się na nabywaniu umiejętności pisania, czytania i arytmetyki, jest przestarzałe (Cachapuz et al., 2004). Ważne jest nabywanie podstawowej wiedzy (wiedzy, umiejętności, postaw i strategii) zorientowanej na praktykę i kontekst, tak aby można ją było krytycznie stosować w sytuacjach niepewności i złożoności (Morin, 1999), takich jak czasy, w których żyjemy, dotknięte kryzysem klimatycznym. Powinny one również mieć charakter przekrojowy i łączyć cztery filary edukacji przez całe życie określone przez UNESCO: „naukę bycia” oraz jej podrzędne elementy, czyli „naukę poznawania”, „naukę działania” i „naukę wspólnego życia” (Cachapuz et al., 2004, s. 17). Nauka koncentruje się przede wszystkim na autonomii ucznia, biorąc pod uwagę, że podstawowa wiedza służy jako narzędzie umożliwiające przejście od nauki kierowanej do nauki wspomaganiej, a tym samym autonomicznej. Uczący się staje się autorem i aktorem w procesie zdobywania wiedzy, wykraczając poza formalną naukę i rozszerzając ją na inne konteksty uczenia się przez całe życie. Wzmacniają one również znaczenie przekrojowości wiedzy, łącząc wiedzę z różnych dyscyplin z praktykami społecznymi.

Te ramy teoretyczne są zgodne z poglądem, że uczniowie rozwijają zrozumienie poprzez doświadczenie i refleksję, a nauka jest oparta na dociekaniu, a nie skupia się na przekazywaniu informacji. Wiedza jest współtworzona w kontekście społecznym i kulturowym, a nauczyciele są postrzegani jako facylitatorzy, którzy pomagają uczniom w rozwijaniu ciekawości i poszukiwaniu odpowiedzi. W związku z tym ramy te przyjmują następujące kluczowe zasady konstruktywizmu:

- 1) Aktywne uczenie się: Uczniowie korzystają z treści multimedialnych, symulacji i narzędzi do samooceny, aby pogłębić swoje zrozumienie.
- 2) Uczenie się sytuacyjne: treści są kontekstualizowane w ramach lokalnych i globalnych wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem, dzięki czemu nauka jest istotna i ma znaczący wpływ.
- 3) Refleksyjna praktyka: Uczniowie są zachęceni do analizowania swoich wartości, założeń i reakcji emocjonalnych na złożone tematy.

Kompetencje środowiskowe z perspektywy taksonomii celów edukacyjnych Blooma i innych

Taksonomia Blooma i innych (1956) jest podstawowymi ramami w edukacji, które klasyfikują cele nauczania w hierarchicznych kategoriach. Została ona pierwotnie opracowana w 1956 r. przez Benjamina Blooma i jego współpracowników, a następnie zrewidowana przez Andersona i Krathwohla (2001) w celu lepszego odzwierciedlenia sposobu uczenia się ludzi we współczesnym kontekście.

Taksonomia Blooma i innych klasyfikuje naukę w trzech obszarach: poznawczym, afektywnym i psychomotorycznym. Obszar poznawczy jest najbardziej podkreślany w taksonomii Blooma i innych (1956). Koncentruje się on na umiejętnościach intelektualnych, myśleniu i zdobywaniu wiedzy. Zachowania są uporządkowane w sześciu hierarchicznych poziomach, od prostych do złożonych: wiedza, rozumienie, zastosowanie, analiza, synteza i ocena. Według Blooma i innych (1956) każdy poziom opiera się na poprzednim, zachęcając do przejścia od zapamiętywania do krytycznego myślenia i kreatywności. Dziedzina afektywna dotyczy postaw, wartości i reakcji emocjonalnych. Dziedzina psychomotoryczna obejmuje umiejętności fizyczne i koordynację ruchową.

W 2001 r. Anderson i Krathwohl zrewidowali taksonomię Blooma i innych, restrukturyzując pierwotne ramy, aby lepiej odzwierciedlały współczesne praktyki edukacyjne i nauki kognitywne. Zrewidowana taksonomia dzieli umiejętności poznawcze na sześć poziomów hierarchicznych, od podstawowego do zaawansowanego, i zmienia oznaczenia (rzeczowniki) na czasowniki określające działanie: zapamiętywanie, rozumienie, stosowanie, analizowanie, ocenianie i tworzenie (tabela 1).

Tabela 1. Porównanie taksonomii Blooma i innych (1956) oraz zrewidowanej taksonomii Andersona i Krathwohla (2001)

Poziom		Opis	Czasowniki
Bloom i in. (1956)	Anderson i Krathwohl, 2001		
Wiedza	Zapamiętaj	Przypominać sobie fakty i podstawowe pojęcia	definiowanie, wymienianie, identyfikowanie, zapamiętywanie
Rozumienie	Rozumieć	Wyjaśnij idee lub pojęcia	opisać, wyjaśnić, podsumować, zinterpretować
Zastosowanie	Zastosować	Wykorzystywać informacje w nowych sytuacjach	wdrażaj, rozwiązuje, demonstruj, wykorzystuj
Analiza	Analizować	Rozkładać informacje na czynniki pierwsze i dostrzegać powiązania	porównywać, kontrastować, rozróżniać, badać
Synteza	Ocena	Uzasadniaj decyzję lub sposób postępowania	oceniaj, krytykuj, argumentuj, popieraj
Ocena	Twórz	Tworzenie oryginalnych dzieł lub nowych wzorów	projektować, konstruować, formułować, wynajdywać

STRONA

PAGE
*

Współcześni edukatorzy krytykują tę taksonomię, argumentując, że Bloom i in. (1956) przekazali błędny komunikat, umieszczając wiedzę na dole piramidy, często postrzeganej jako nauka „niskiego poziomu”, podczas gdy ocena znajduje się na szczycie. Ponieważ wiedza jest dynamiczna i wykorzystywana poprzez zadawanie pytań, a krytyczne myślenie obejmuje więcej niż tylko osądzanie, w tym zrozumienie kontekstu i tworzenie nowej wiedzy, piramida powinna być odwrócona, z wiedzą na szczycie, a nie na dole. Nowa wiedza pochodzi z nowych pytań, co sprawia, że dociekanie jest prawdziwym motorem uczenia się. Z tego punktu widzenia wiedza jest zarówno podstawą, jak i ostatecznym celem krytycznego myślenia (Wineburg & Schneider, 2010). Model odwróconej piramidy Blooma (RBLF) odwraca hierarchię, zaczynając od współtworzenia i współpracy w celu opracowania nowej wiedzy.

Taksonomia Blooma i innych jest również ograniczona, ponieważ koncentruje się na aspektach poznawczych, pomijając dziedziny psychomotoryczne (umiejętności) i afektywne (społeczne/emocjonalne), co powoduje brak równowagi w edukacji. RBLF redefiniuje uczenie się jako proces społeczny, iteracyjny i współtwórczy, w którym wiedza jest rozwijana poprzez współpracę, a nie tylko przekazywana. Dąży do zrównoważenia wiedzy, działania i bycia w edukacji, aby sprostać zmiennemu, niepewnemu, złożonemu i niejednoznaczniemu światu (Shelley, 2021). Coraz częstsze stosowanie sztucznej inteligencji również wzmocniło

ten pogląd. Zamiast zaczynać od zapamiętywania i rozumienia, uczniowie zaczynają teraz od tworzenia przy użyciu narzędzi sztucznej inteligencji, a następnie przechodzą do analizy, oceny i zrozumienia, odwracając tradycyjną hierarchię Blooma (Pesovski i in., 2024).

W niniejszych ramach efektów uczenia się i kompetencji taksonomia Blooma została połączona z odwróconą taksonomią Blooma, tworząc podejście hybrydowe, które łączy podstawową wiedzę z myśleniem wyższego rzędu. Ponieważ odwrócona taksonomia Blooma może być stosowana w konkretnych sytuacjach edukacyjnych, takich jak te umożliwione przez środowiska internetowe, model hybrydowy oferuje większą elastyczność, uznając wartość zarówno metod tradycyjnych, jak i odwróconych w promowaniu krytycznego myślenia. Niektóre lekcje rozpoczynają się od tworzenia (odwróconej taksonomii), aby zaangażować uczniów, a następnie obejmują działania związane z analizą i oceną, tak jak w modelu tradycyjnym, a także pozwalają na dostosowanie do różnych tempa uczniów, umożliwiając im kontrolowanie własnych postępów w trakcie MOOC.

Wkład wiedzy o środowisku w GreenComp: Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju

GreenComp (Bianchi et al., 2022) to narzędzie przewodnie opracowane przez Komisję Europejską w celu wspierania nauki w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska we wszystkich sektorach edukacji i uczenia się przez całe życie w całej Europie. Został opracowany w ramach Europejskiego Zielonego Ładu, aby pomóc osobom i społecznościom w budowaniu wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do życia i działania w sposób zrównoważony. Inicjatywa ta ma na celu promowanie zrównoważonego rozwoju jako podstawowej kompetencji w systemach edukacyjnych oraz zachęcanie do odpowiedzialnych i empatycznych działań na rzecz planety i zdrowia publicznego. Oferuje ona ustrukturyzowane, ale elastyczne ramy, które są zgodne z celami MOOC, polegającymi na umożliwieniu uczniom krytycznego myślenia, odpowiedzialnego działania i wyobrażania sobie zrównoważonej przyszłości.

Według Bianchi i in. (2022, s. 12) „zrównoważony rozwój oznacza priorytetowe traktowanie potrzeb wszystkich form życia i planety poprzez zapewnienie, że działalność człowieka nie przekracza granic planetarnych”. W tym kontekście GreenComp opisuje kompetencje w zakresie zrównoważonego rozwoju jako zdolność do wzmacniania pozycji uczniów poprzez internalizację wartości zrównoważonego rozwoju i poruszanie się po złożonych systemach, umożliwiając im inicjowanie lub promowanie działań, które chronią zdrowie ekosystemów, promują sprawiedliwość i inspirują wizje zrównoważonej przyszłości.

GreenComp opiera się na czterech równie ważnych i powiązanych ze sobą obszarach kompetencji, z których każdy zawiera trzy konkretne kompetencje, mające na celu wspieranie wartości, myślenia systemowego, wizji zorientowanej na przyszłość i działania (rysunek 1). Cztery obszary to:

- 1) Ucieleśnianie wartości zrównoważonego rozwoju – wspiera troskę, odpowiedzialność i szacunek dla natury i dobrobytu ludzi;
- 2) Akceptacja złożoności zrównoważonego rozwoju – zachęca do systemowego i krytycznego myślenia oraz zrozumienia wzajemnych powiązań;
- 3) Wizja zrównoważonej przyszłości – inspirowanie kreatywności i optymizmu w wyobrażaniu sobie lepszej przyszłości;
- 4) Działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju – koncentruje się na podejmowaniu inicjatyw i wspólnych działaniach na rzecz zmian.

Rysunek 1. GreenComp. Źródło: GreenComp – Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju, s. 3

PAGE
1 *

GreenComp zainspirował strukturę modułów MOOC. Każdy moduł został zaprojektowany z uwzględnieniem czterech obszarów kompetencji, a 12 kompetencji pomogło zdefiniować efekty uczenia się, ocenę wiedzy i postępy w nabywaniu umiejętności. Kompetencje GreenComp zostały włączone do celów i lekcji MOOC, ponieważ są one zdefiniowane jako interdyscyplinarne, trwale i transformacyjne, zgodne z celami edukacji w zakresie wiedzy o środowisku i sprawiedliwości klimatycznej.

Kompetencje ekologiczne i LifeComp: europejskie ramy kompetencji osobistych, społecznych i uczenia się

LifeComp to koncepcyjne, niepreskrypcyjne ramy opracowane przez Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej w 2020 r. Definiują one zestaw kompetencji osobistych, społecznych i uczenia się niezbędnych do prosperowania w XXI wieku w edukacji, pracy i życiu obywatelskim.

Zostały one stworzone w odpowiedzi na zalecenie Rady z 2018 r. w sprawie kluczowych kompetencji w uczeniu się przez całe życie i mają na celu wspieranie projektowania programów nauczania, szkolenia nauczycieli i rozwoju uczniów w środowiskach formalnych, nieformalnych i pozaformalnych. LifeComp obejmuje 9 kompetencji, pogrupowanych w 3 dziedziny, z których każda zawiera 3 deskryptory

odzwierciedlające wzajemną zależność między inteligencją emocjonalną, umiejętnościami interpersonalnymi i strategiami metapoznawczymi:

1. Osobiste

Samokontrola: Zarządzanie emocjami, stresem i motywacją

Elastyczność: dostosowywanie się do zmian i niepewności

Dobre samopoczucie: promowanie zdrowia fizycznego i psychicznego

2. Społeczne

Empatia: rozumienie emocji i perspektyw innych osób

Komunikacja: wyrażanie siebie w sposób jasny i pełen szacunku

Współpraca: skuteczna praca z innymi

3. Nauka uczenia się

Nastawienie na rozwój: wiara w możliwość doskonalenia się poprzez wysiłek

Krytyczne myślenie: ocena informacji i argumentów

Zarządzanie nauką: planowanie, monitorowanie i refleksja nad nauką

Podczas projektowania tego kursu MOOC zastosowano model LifeComp, aby uwzględnić wymiar społeczno-emocjonalny związany z edukacją na temat sprawiedliwości klimatycznej, sprzyjający rozwijaniu odporności i zdolności adaptacyjnych wśród studentów borykających się z ekostresem. Model ten wspiera również samodzielną naukę w ramach kursów MOOC poprzez nastawienie na rozwój i ma na celu tworzenie integracyjnych środowisk edukacyjnych online, w których ceni się empatię, komunikację i dobre samopoczucie.

Rysunek 2. Zintegrowane ramy zapobiegania przemocowej radykalizacji w aktywizmie klimatycznym

PAGE
1 *

1. Metodologia

Ramy te, wraz z kursem MOOC, nakreślają systematyczny proces rozwijania kompleksowego zrozumienia aktywizmu środowiskowego i potencjalnych ścieżek prowadzących do radykalizacji. Podejście to zostało zaprojektowane w celu zintegrowania perspektyw multidyscyplinarnych i spostrzeżeń empirycznych zebranych w ramach badań

ilościowych i jakościowych. Łączy ono analizę teoretyczną, badania oparte na danych oraz zaangażowanie partycypacyjne, aby zapewnić solidne i oparte na kontekście wyniki. Ramy te zostały opracowane w czterech kluczowych etapach (rys. 3): przegląd literatury, badania ilościowe, badania jakościowe i praktyczne warsztaty.

Rysunek 3. Metodologia: 4 kluczowe etapy

Pierwszy etap: przegląd literatury

Przeprowadzono przegląd literatury w celu zidentyfikowania istniejących badań dotyczących aktywizmu środowiskowego oraz zbadania kluczowych przypadków radykalizacji w ramach ruchów ekologicznych. Przegląd ten został przeprowadzony przez wszystkich partnerów konsorcjum, z których każdy wniósł swoją wiedzę specjalistyczną w takich dziedzinach, jak psychologia społeczna, pedagogika, prawo i komunikacja społeczna, aby zapewnić wnikliwe i aktualne perspektywy w swoich dziedzinach (Molinario et al., 2024). W pierwszym etapie uwzględniliśmy również uważną lekturę, analizę i syntezę następujących publikacji GreenComp: Europejskie ramy kompetencji w zakresie zrównoważonego rozwoju (Bianchi et al., 2022); LifeComp: The European Framework for Personal, Social, and Learning to Learn Key Competence (Sala et al., 2020) oraz taksonomii celów edukacyjnych Blooma i innych (Bloom et al., 1956). Lektura tych publikacji pozwoliła nam zdefiniować kompetencje, które należy przekazać, oraz podzielić kurs MOOC na kilka modułów/lekcji. W wyniku tych działań zdefiniowano kompetencje i efekty uczenia się dla każdego modułu, który składa się z kilku lekcji.

Drugi etap: badanie ilościowe

Przeprowadzono badanie ilościowe dotyczące postaw i czynników motywujących aktywizm środowiskowy, wykorzystując międzykulturową ankietę przeprowadzoną wśród 792 studentów szkół wyższych z krajów należących do konsorcjum oraz ze Stanów Zjednoczonych (Telesca i in., 2025). Jego celem było uzyskanie dogłębnego zrozumienia postaw i opinii studentów uniwersytetów na temat kwestii zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami klimatycznymi, dostarczając nam informacji na temat treści, które należy opracować w ramach kursu.

Trzeci etap: badanie jakościowe

Przeprowadzono badanie jakościowe, żeby lepiej zrozumieć motywacje i strategie zaangażowania studentów i aktywistów w kwestie środowiskowe, a także żeby sprawdzić, co może prowadzić do radykalizacji niektórych osób i grup. Badanie opierało się na częściowo ustrukturyzowanych wywiadach i grupach fokusowych w pięciu krajach należących do konsorcjum (Włochy, Litwa, Polska, Portugalia i Hiszpania). W wywiadach półstrukturalnych wzięło udział 49 uczestników (24 studentów i 25 aktywistów), a w grupach fokusowych 52 uczestników (14 aktywistów, 19 studentów i 19 naukowców) (Melacarne et al., 2025). Badanie to, podobnie jak badanie ilościowe, przyczyniło się do określenia treści MOOC.

Czwarty etap: warsztat

W dniu 11 grudnia 2024 r. w Coimbrze odbyły się warsztaty poświęcone aktywizmowi na rzecz sprawiedliwości klimatycznej, będące częścią konferencji „Aktywizm na rzecz sprawiedliwości klimatycznej: czy można zmienić świat bez łamania zasad?”. Celem warsztatów było zbadanie opinii studentów i aktywistów na temat treści nauczania, które powinny zostać uwzględnione w MOOC (tabela 2). Opracowano dynamikę, w ramach której uczestnicy zostali poproszeni o wybranie i uszeregowanie tematów jako bardzo ważne, ważne lub nieistotne, wymienionych na kartach przygotowanych przez każdego członka konsorcjum zgodnie z jego obszarem specjalizacji. Uczestnicy zostali również poproszeni o dodanie innych tematów, które uznali za istotne, a które nie zostały wymienione na kartach.

Tabela 2 przedstawia różne obszary specjalizacji członków konsorcjum (prawo, edukacja, komunikacja i psychologia) wraz z odpowiednimi tematami, z uwzględnieniem ich znaczenia, przy czym najważniejsze z nich zaznaczono na zielono, a ważne na niebiesko, zgodnie z tematami, na które głosowały co najmniej trzy kraje. Tematy dodane przez uczestników zaznaczono na czarno. Wyniki te również wpłynęły na sposób zaprojektowania MOOC.

Table 2. Opracowanie treści nauczania

Obszar	Tematy
<p>Prawo</p> <p>Prawo karne</p> <p>Dodane pojęcia</p>	<p>Umowy dotyczące ochrony środowiska</p> <p>Praworzędność</p> <p>Prawo dostępu do informacji</p> <p>Mechanizmy deliberacyjne</p> <p>Prawa podstawowe i prawa człowieka (środki ochrony)</p> <p>Przestępstwa przeciwko środowisku</p> <p>Przestępstwa kryminalne</p> <p>Interes prawny</p> <p>Główne kary</p> <p>Zaniechanie udzielenia pomocy</p> <p>Zakłócenie funkcjonowania organu konstytucyjnego</p> <p>Negocjacje klimatyczne (COP i inne).</p> <p>Procesy i treść.</p> <p>Odpowiedzialność korporacyjna (wymagają praktycznych zmian w łańcuchach konsumpcyjnych).</p> <p>Jak zorganizować działania protestacyjne?</p> <p>Jak mogę zareagować na niszczenie przyrody wokół mnie?</p> <p>Prawne DIY.</p> <p>Prawo do protestu. Jak wygląda i na co pozwala.</p> <p>Omówienie różnych proekologicznych rozwiązań prawnych z różnych krajów (np. przyznanie osobowości prawnej istotom niebędącym ludźmi).</p> <p>Wolność wypowiedzi.</p> <p>Ekobójstwo.</p> <p>Europejska inicjatywa obywatelska.</p> <p>Ochrona sygnalistów.</p>
<p>Edukacja</p> <p>Dodane pojęcia</p>	<p>Edukacja ekologiczna</p> <p>Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju</p> <p>Krytyczne myślenie</p> <p>Edukacja na rzecz sprawiedliwości społecznej</p> <p>Uczenie się partycypacyjne</p> <p>Uczenie się oparte na społeczności lokalnej</p> <p>Uczenie się transformacyjne</p> <p>Sztuka i środowisko</p> <p>Skuteczne sposoby działania</p>

	<p> Ekokultura Taktyki na rzecz zmian Aspekt socjologiczny Strategie zachęcające do wspólnego podejmowania decyzji w ramach aktywizmu ekologicznego Globalne nierówności między północą a południem </p>
<p>Komunikacja</p>	<p> <i>Zarządzanie mediami społecznościowymi w działaniach na rzecz ochrony środowiska</i> <i>Dezinformacja a zmiany klimatyczne</i> <i>Zielony marketing społeczny a greenwashing</i> <i>Komunikacja ryzyka środowiskowego</i> <i>Wizualna komunikacja zmian klimatycznych</i> <i>Wpływ eko-influencerów</i> <i>Opanowanie komunikacji strategicznej</i> <i>Cyfrowa edukacja ekologiczna</i> <i>Etyczne wykorzystanie danych środowiskowych</i> <i>Kulturowe narracje o naturze</i> <i>Pogłębianie komunikacji</i> <i>Bycie bardziej kreatywnym</i> <i>Sztuczna inteligencja, ekosystemy i zmiany klimatyczne</i> </p>
<p>Dodane koncepcje</p>	<p> Sztuczna inteligencja w wojnie środowiskowej. Zrozumienie przydatności sztucznej inteligencji w przeciwdziałaniu lub minimalizowaniu skutków zmian klimatycznych. „Jak rozmawiać o zmianach klimatycznych z babcią/przyjaciółmi” – podstawy komunikacji na temat klimatu w codziennych sytuacjach Promowanie i rozpowszechnianie działalności organizacji ekologicznych </p>
<p>Psychologia</p>	<p> <i>Zachowania proekologiczne, aktywizm na rzecz środowiska i zmian klimatycznych</i> <i>Wiedza na temat aktualnych problemów</i> <i>Ruchy społeczne, ekstremizm i radykalizacja</i> <i>Jak dochodzi do radykalizacji i jakie są jej konsekwencje</i> </p>
<p>Dodane pojęcia</p>	<p> Historia jego działalności aktywistycznej. Mechanizmy odpowiedzialne za brak zaangażowania Nie ograniczaj narracji środowiskowej do aktywizmu/mniej nacisku na aktywizm </p>

	Radzenie sobie z trudnymi emocjami związanymi ze zmianami klimatycznymi Budowanie poczucia własnej skuteczności Tożsamość globalna/narodowa i zaangażowanie na rzecz klimatu Rola wartości i motywacji w działaniach na rzecz klimatu Lęk klimatyczny
--	---

2. Kompetencje MOOC i ramy efektów uczenia się

Łącząc podejście posthumanistyczne i konstruktywistyczne z taksonomią Blooma i innych oraz jej odwrotnością, LifeComp i GreenComp pozwalają nam opracować kompetencje MOOC (tabela 3), ramy efektów uczenia się (tabela 4) oraz poziomy postępów (tabela 5). Pomaga nam to zrozumieć, że studenci są aktywnymi uczestnikami własnego procesu uczenia się, zdolni do myślenia, odczuwania i działania, ponieważ zastanawiają się nad sobą, innymi i światem. Pozwala nam to również zająć się zarówno rozwojem wewnętrznym, jak i zewnętrznymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju, wspierając tworzenie programów nauczania opartych na kompetencjach, które są emocjonalnie inteligentne i ekologicznie kompetentne, zgodne z celami UE w zakresie uczenia się przez całe życie, celami zrównoważonego rozwoju i programami edukacji transformacyjnej.

PAGE
1 *

Tabela 3. Ramy kompetencji dla MOOC

Obszar	Kompetencja	Deskryptor
Osobisty	Samoregulacja	Świadomość oraz umiejętność zarządzania emocjami, myślami i zachowaniami (Sala i in., 2020, s. 20).
	Elastyczność	Zdolność radzenia sobie ze zmianami i niepewnością oraz stawiania czoła wyzwaniom (Sala i in., 2020, s. 20).
	Dobrostan	Dążenie do satysfakcji z życia, troska o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne oraz przyjmowanie zrównoważonego stylu życia (Sala i in., 2020, s. 20).
Społeczny	Empatia	Rozumienie emocji, doświadczeń i wartości innych osób oraz udzielanie adekwatnych reakcji (Sala i in., 2020, s. 20).
	Komunikacja	Stosowanie odpowiednich strategii komunikacyjnych, kodów dziedzinowych oraz narzędzi, w zależności od kontekstu i treści (Sala i in., 2020, s. 20).

	Współpraca	Zaangażowanie w działania grupowe i pracę zespołową, z uznaniem i poszanowaniem innych (Sala i in., 2020, s. 20).
Myślenie*	Myślenie krytyczne	Ocena informacji i argumentów, identyfikowanie założeń, kwestionowanie status quo oraz refleksja nad wpływem uwarunkowań osobistych, społecznych i kulturowych (Bianchi i in., 2022, s. 14).
	Rozwiązywanie problemów / Formułowanie problemów	Formułowanie wyzwań jako problemów zrównoważonego rozwoju w celu identyfikacji odpowiednich rozwiązań oraz tworzenia innowacyjnych odpowiedzi (Bianchi i in., 2022, s. 14).
Działanie*	Planowanie	Identyfikowanie i poszukiwanie rozwiązań w sposób świadomy, oparty na wiedzy i zaplanowany.
	Uczenie się	Dostęp do wiedzy w sposób zrozumiały oraz bycie osobą dobrze poinformowaną.
	Obywatelstwo	Znajomość swoich praw oraz mechanizmów politycznych umożliwiająca domaganie się działań od decydentów.
	Działania zbiorowe	Działanie na rzecz zmiany we współpracy z innymi (Bianchi i in., 2022, s. 14).
	Działania indywidualne	Aktywne przyczynianie się do poprawy perspektyw społeczności i planety (Bianchi i in., 2022, s. 14).

Tabela 4. Kompetencje i efekty kształcenia w każdym z modułów

Moduł	Kompetencje i efekty uczenia się		
	Efekty oparte na umiejętnościach (Osobiste i społeczne)	Efekty oparte na wiedzy (Myślenie)	Efekty związane z postawą (Działanie)
1. Zrównoważony rozwój środowiska: Oksymoron zrównoważonego rozwoju: złożony problem wymagający złożonego myślenia	Rozwiązuj problemy środowiskowe	Określenie pięciu filarów zrównoważonego rozwoju środowiska Zrozumienie społecznych, kulturowych, politycznych i ekonomicznych aspektów zrównoważonego rozwoju Zrozumienie organów regulacyjnych i ich roli w zarządzaniu środowiskiem Zrozumienie zasad ostrożności i „zanieczyszczający płaci” Określ kwestie prawne związane z SDO dotyczące zrównoważonego rozwoju środowiska	
2. Perspektywy zrównoważonego rozwoju społecznego: czy ktokolwiek żyje w sposób zrównoważony?	Promowanie zrównoważonego rozwoju społecznego poprzez edukację ekologiczną	Zdefiniowanie zrównoważonego rozwoju społecznego Opisz przykłady zrównoważonego rozwoju społecznego, kulturowego, gospodarczego i politycznego (ruchy społeczne) Rozróżnienie między praktykami nielegalnymi a legalnymi Zrozumienie organów regulacyjnych i ich roli w zrównoważonym rozwoju społecznym Zrozumienie praw i obowiązków osób fizycznych i przedsiębiorstw	Przyjąć zrównoważony styl życia Prowadzenie i wdrażanie inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju

STRONA

		Rozpoznawać przestępstwa przeciwko środowisku	
<p>3. Zmiany klimatyczne: samoświadomość i paradoksy śladu klimatycznego: mój, twój, nasz... i wszystkich</p>	<p>Kreatywnie opracowywanie nowych pomysłów komunikacyjnych na rzecz działań klimatycznych</p>	<p>Wyjaśnienie koncepcji granic planetarnych Zrozumienie wpływu granic planetarnych Uznanie znaczenia silnego wizerunku w komunikacji klimatycznej Prawidłowo używać terminów ze słownika klimatycznego Sprawdź, które kraje ogłosiły stan wyjątkowy klimatyczny Rozpoznaj inicjatywy prawne mające na celu walkę ze zmianami klimatycznymi Opisz przyczyny niepewności naukowej w zakresie klimatu Uzasadnij znaczenie raportów IPCC</p>	<p>Przyjmij krytyczne stanowisko wobec paradoksów związanych z walką ze zmianami klimatu i aktywizmem klimatycznym</p> <p>Podaj przykłady indywidualnego wkładu w łagodzenie zmian klimatycznych</p>
<p>4. Gospodarka o obiegu zamkniętym: systemowa zmiana dla klimatu, ludzi i planety</p>	<p>Zaproponuj kreatywne rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym</p> <p>Podaj przykłady indywidualnego wkładu w gospodarkę o obiegu zamkniętym</p> <p>Krytycznie zastanów się nad trudnościami związanymi z modelami gospodarki o obiegu zamkniętym</p>	<p>Przeanalizuj wpływ zużycia materiałów na zmiany klimatyczne od czasu „wielkiego przyspieszenia” Oblicz ślad ekologiczny za pomocą kalkulatora online Rozpoznawać ukryty ślad węglowy zwykłych produktów i czynności Zrozumienie zastosowań i ograniczeń kalkulatorów śladu ekologicznego Wyjaśnij różnicę między gospodarką liniową a obiegiem zamkniętym</p>	

<p>7. Rozwiązywanie złożonych problemów: Zrównoważony rozwój środowiska: aktywizm na rzecz rozwiązywania złożonych problemów</p>	<p>Argumentacja prawna</p>	<p>Zidentyfikuj czynniki motywacyjne i społeczne przyczyniające się do zaangażowania w aktywizm klimatyczny Zrozumienie roli aktywizmu w ułatwianiu zmian systemowych Zrozumienie potencjalnych trudności, z jakimi borykają się aktywiści</p>	<p>Świadomość przepisów dotyczących zachowań indywidualnych i zbiorowych Zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości środowiskowej</p>
<p>8. Krytyczne myślenie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego: nie pozostawiać nikogo w tyle</p>	<p>Praktyczne umiejętności i zdolności</p>	<p>Wiedza teoretyczna</p>	<p>Podjęcie do zrównoważonego rozwoju oparte na wartościach</p>
<p>9. Świadomość własna w obliczu zmian klimatycznych</p>	<p>Rozpoznawanie i radzenie sobie z trudnymi emocjami (np. lękiem klimatycznym), myślami i zachowaniami związanymi ze zmianami klimatycznymi</p>	<p>Rozpoznawanie zasad, praw i obowiązków Ilustrowanie przykładów sporów sądowych dotyczących klimatu Właściwe sądy lub drogi postępowania w sporach sądowych dotyczących klimatu</p>	<p>Głębsze zrozumienie wpływu samoświadomości na nawyki i wybory oraz wiedza na temat narzędzi służących do rozwijania samoświadomości Angażowanie się w krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów związanych ze strategiami odporności klimatycznej Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne Wspieranie wspólnych działań i promowanie sprawiedliwości klimatycznej</p>

10. Zmiana systemowa	Opracowywanie wspólnych działań i promowanie sprawiedliwości klimatycznej Angażuj się w krytyczne myślenie na temat aktualnych praktyk społecznych i trendów gospodarczych Rozszerz argumenty, aby omówić wyzwania związane ze środowiskiem i klimatem	Zrozumienie podwójnej roli prawa jako przeszkody i narzędzia skutecznych działań na rzecz klimatu	Wyostrzenie poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne Zaangażowanie się w sprawiedliwość środowiskową Opracuj strategię rozwiązywania problemów w celu podjęcia skutecznych działań na rzecz klimatu
-----------------------------	--	---	---

Trzy-poziomowy postęp — początkujący, średniozaawansowany i zaawansowany — odpowiada złożoności poznawczej rozumienia, analizowania i tworzenia. Uczniowie przechodzą przez te etapy w każdym obszarze kompetencji (Tabela 5).

Tabela 5. Poziomy progresji i efekty uczenia się według modułów

Moduł	Zrównoważony rozwój środowiska: Oksymoron zrównoważonego rozwoju: złożony problem wymagający złożonego myślenia	
Poziom	Opis	Efekty kształcenia
Początkujący (zrozumienie)	Zbudowanie podstawowej wiedzy na temat koncepcji zrównoważonego rozwoju i ram regulacyjnych.	Rozpoznawanie pięciu filarów zrównoważonego rozwoju; zrozumienie wymiaru społecznego, kulturowego, politycznego i gospodarczego; opisanie organów regulacyjnych i ich ról; oraz zdefiniowanie zasad ostrożności i „zanieczyszczający płaci”.
Poziom średniozaawansowany (analiza)	Zbadanie interakcji między kwestiami zrównoważonego rozwoju a systemami zarządzania.	Analizowanie złożoności zagadnień związanych ze zrównoważonym rozwojem; rozróżnianie podejść regulacyjnych i zarządzania; identyfikowanie zagadnień prawnych związanych z celami zrównoważonego rozwoju.
Zaawansowany (tworzenie)	Sformułuj i zaproponuj strategie rozwiązywania problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem.	Opracuj rozwiązania problemów środowiskowych; zaproponuj reformy polityki lub zarządzania promujące zrównoważony rozwój.
Moduł	Perspektywy zrównoważonego rozwoju społecznego: Czy ktokolwiek żyje w sposób zrównoważony?	
Poziom	Opis	Efekty kształcenia
Początkujący (zrozumienie)	Zrozumienie kluczowych pojęć i rozróżnień związanych ze zrównoważonym rozwojem społecznym.	Zdefiniowanie zrównoważonego rozwoju społecznego; opisanie przykładów zrównoważonego rozwoju kulturowego, gospodarczego i politycznego; zrozumienie praktyk legalnych/nielegalnych.
Poziom średniozaawansowany (analiza)	Ocena systemów społecznych i regulacyjnych wspierających zrównoważony rozwój.	Analizować role osób fizycznych, przedsiębiorstw i organów regulacyjnych; identyfikować przestępstwa przeciwko środowisku i konsekwencje dla sprawiedliwości społecznej.
Zaawansowany (tworzenie)	Kierowanie i promowanie zrównoważonego rozwoju w praktyce.	Promowanie zrównoważonego rozwoju społecznego; przyjmowanie zrównoważonego stylu życia; projektowanie i kierowanie inicjatywami na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Moduł	Zmiany klimatyczne: samoświadomość i paradoksy śladu klimatycznego: mój, twój, nasz... i wszystkich	
Poziom	Opis	Efekty uczenia się
Początkujący (zrozumienie)	Opanowanie podstawowej wiedzy na temat zmian klimatu i komunikacji.	Wyjaśnienie granic planetarnych; zdefiniowanie terminów z zakresu klimatu; rozpoznanie kluczowych międzynarodowych polityk i raportów dotyczących klimatu (IPCC, sytuacje nadzwyczajne).
Poziom średniozaawansowany (analiza)	Krytyczna ocena komunikacji i aktywizmu w zakresie zmian klimatycznych.	Analizowanie paradoksów aktywizmu klimatycznego; ocena niepewności w naukach o klimacie; rozpoznawanie inicjatyw prawnych mających na celu walkę ze zmianami klimatu.
Zaawansowany (Tworzenie)	Opracowywanie innowacyjnych, kreatywnych strategii działań na rzecz klimatu.	Wymyślaj nowe pomysły komunikacyjne; uzasadnij rolę obrazów w działaniach na rzecz klimatu; zaproponuj realne, indywidualne strategie łagodzenia skutków zmian klimatycznych.
Moduł	Gospodarka o obiegu zamkniętym: systemowa zmiana dla klimatu, ludzi i planety	
Poziom	Opis	Efekty uczenia się

STRONA

Początkujący (zrozumienie)	Zrozumienie pojęć i procesów związanych z gospodarką liniową i obiegiem zamkniętym.	Wyjaśnienie modeli liniowych i cyrkularnych; wymienienie głównych etapów produkcji i konsumpcji; opisanie 6R i ogólnych korzyści płynących z gospodarki cyrkularnej.
Poziom średniozaawansowany (analiza)	Ocena wyzwań i implikacji systemów cyrkularnych.	Analizować wpływ konsumpcji na zmiany klimatyczne; interpretować ślad ekologiczny i ślad węglowy; identyfikować kluczowe europejskie łańcuchy wartości produktów.
Zaawansowany (Tworzenie)	Wprowadzaj innowacyjne rozwiązania w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.	Proponowanie kreatywnych strategii cyrkularnych; projektowanie działań promujących cyrkularność; obliczanie i interpretowanie śladu ekologicznego w celu jego poprawy.
Moduł	Teorie radykalizacji	
Poziom	Opis	Efekty uczenia się
Początkujący (zrozumienie)	Poznanie podstawowych modeli i teorii radykalizacji.	Opisanie modeli Moghaddama, Sabica i Kruglanskiego oraz ich założeń.
Poziom średniozaawansowany (analiza)	Porównanie i zastosowanie modeli w rzeczywistych kontekstach.	Krytycznie porównaj modele; przeanalizuj dynamikę psychologiczną i społeczną; rozróżnij radykalizację poznawczą od behawioralnej.
Zaawansowany (tworzenie)	Opracuj ramy prewencyjne i interwencje.	Zastosuj modele do studiów przypadków; opracuj wielopoziomowe strategie prewencyjne uzasadnione teorią.
Moduł	Techniki zapobiegania radykalizacji: techniki sprzyjające postawie proekologicznej	
Poziom	Opis	Efekty kształcenia
Początkujący (zrozumienie)	Określenie kluczowych pojęć związanych z zapobieganiem radykalizacji.	Opisanie trzech poziomów zapobiegania i modelu zdrowia publicznego; zidentyfikowanie czynników ryzyka/czynników ochronnych.
Poziom średniozaawansowany (analiza)	Ocena metod zapobiegania i strategii komunikacyjnych.	Ocena wpływu radykalizacji; analiza zarządzania przypadkami i współpracy interdyscyplinarnej.
Zaawansowany (Tworzenie)	Opracuj inicjatywy dotyczące profilaktyki i rzecznictwa sprzyjające włączeniu społecznemu.	Opracuj strategie komunikacji i rzecznictwa, które promują krytyczną i integracyjną kulturę ekologiczną.
Moduł	Rozwiązywanie złożonych problemów: Zrównoważony rozwój środowiska: aktywizm na rzecz rozwiązywania złożonych problemów	
Poziom	Opis	Efekty kształcenia
Początkujący (zrozumienie)	Zrozumienie związku między aktywizmem, prawem i zmianami systemowymi.	Zidentyfikuj motywacyjne i społeczne czynniki napędzające aktywizm; zrozum przepisy prawne i przeszkody.
Poziom średniozaawansowany (analiza)	Ocena wpływu aktywizmu na systemowe zmiany środowiskowe.	Analizowanie wyzwań stojących przed aktywistami; ocena ram prawnych i politycznych; krytyczna ocena form zaangażowania.
Zaawansowany (Tworzenie)	Opracowanie praktycznych strategii rozwiązywania problemów środowiskowych.	Sformułuj argumenty na rzecz sprawiedliwości środowiskowej; zaprojektuj kampanie lub interwencje na rzecz systemowej zrównoważonego rozwoju.
Moduł	Krytyczne myślenie na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego: nie pozostawiać nikogo w tyle	
Poziom	Opis	Efekty kształcenia
Początkujący (zrozumienie)	Rozwijanie podstawowych umiejętności krytycznego myślenia i wartości związanych ze zrównoważonym rozwojem.	Zrozumienie zrównoważonego rozwoju jako systemu wartości; rozpoznawanie kluczowych wyzwań społecznych.
Poziom średniozaawansowany	Zbadanie społecznych i etycznych wymiarów zrównoważonych praktyk.	Stosowanie krytycznego rozumowania do oceny strategii zrównoważonego rozwoju; ocena zasad integracji i równości.

sowane (analiza)		
Zaawansowany (tworzenie)	Projektowanie sprawiedliwych rozwiązań promujących zasadę „nikt nie zostanie pominięty”.	Opracowanie nowych ram dla działań zrównoważonych społecznie; integracja rozumowania etycznego, społecznego i środowiskowego.
Moduł	Świadomość własna w obliczu zmian klimatycznych	
Poziom	Opis	Efekty kształcenia
Początkujący (zrozumienie)	Budowanie świadomości emocjonalnych i poznawczych reakcji na zmiany klimatu.	Rozpoznawanie emocji, takich jak ekostres; zrozumienie praw i obowiązków.
Poziom średniozaawansowany (analiza)	Refleksja nad osobistymi zachowaniami i ich implikacjami prawnymi/środowiskowymi.	Ocena związku między świadomością a nawykami; analiza przykładów spraw sądowych dotyczących klimatu.
Zaawansowany (tworzenie)	Włączenie samoświadomości do strategii odporności klimatycznej.	Opracuj narzędzia zwiększające odporność; angażuj się w krytyczne myślenie i rozwiązywanie problemów związanych z działaniami na rzecz klimatu.
Moduł	Zmiana systemowa	
Poziom	Opis	Efekty uczenia się
Początkujący (zrozumienie)	Zrozumienie systemowego charakteru struktur środowiskowych i prawnych.	Rozpoznawanie podwójnej roli prawa jako przeszkody i czynnika sprzyjającego działaniom na rzecz klimatu; opisywanie kluczowych trendów społecznych i gospodarczych.
Poziom średniozaawansowany (analiza)	Krytyczna ocena praktyk społecznych i interakcji systemowych.	Angażować się w krytyczną dyskusję na temat wyzwań związanych z klimatem i środowiskiem; identyfikować punkty zaczepienia dla zmian.
Zaawansowany (tworzenie)	Opracowywać zintegrowane, zorientowane na sprawiedliwość strategie zmian.	Wyobraź sobie wspólne działania na rzecz ochrony środowiska; stwórz strategię rozwiązywania problemów w celu skutecznego działania na rzecz klimatu; zaangażuj się w sprawiedliwość środowiskową.

3. Uwagi końcowe

Kurs MOOC ELCRA to transformacyjne doświadczenie edukacyjne, które czerpie z bogatej mieszanki teorii i ram nauczania zaprojektowanych w celu wzmocnienia pozycji uczniów jako agentów zmian. Łącząc taksonomię Blooma i jej odwrotność, LifeComp, GreenComp, pedagogikę konstruktywistyczną i posthumanizm, kurs wykracza poza tradycyjne nauczanie, promując głębokie, refleksyjne i oparte na działaniu uczenie się.

Uczniowie rozwijają umiejętności poznawcze – od zapamiętywania i rozumienia po analizowanie, ocenianie i tworzenie – jednocześnie rozwijając umiejętności osobiste i społeczne, takie jak empatia i narzędzia do radzenia sobie z ekostresem. Mogą również przejść od tworzenia do zadawania nowych pytań, co może prowadzić do zdobycia wiedzy i wzmocnienia krytycznego myślenia. Nie są to tylko abstrakcyjne ideały, ale rzeczywiste praktyki, zintegrowane z projektem kursu, które można kontynuować i ulepszać po jego zakończeniu.

Dzięki GreenComp uczestnicy rozwijają umiejętności zrównoważonego rozwoju, które pomagają im myśleć systemowo, działać odpowiedzialnie i wyobrażać sobie przyszłość opartą na równowadze ekologicznej i sprawiedliwości społecznej. Pedagogika konstruktywistyczna i podejście

posthumanistyczne sprawiają, że nauka ta jest aktywna, a nie pasywna, skoncentrowana na rzeczywistych wyzwaniach i dostosowana do różnych kontekstów.

W perspektywie przyszłych planów można jeszcze bardziej zwiększyć wpływ kursu ELCRA MOOC, zwłaszcza poprzez integrację nowych technologii, takich jak sztuczna inteligencja. Narzędzia oparte na sztucznej inteligencji mogą poprawić wiedzę na temat środowiska, oferując spersonalizowane ścieżki nauczania, adaptacyjne informacje zwrotne oraz wciągające, bogate w dane symulacje, które pomagają uczniom zrozumieć złożoność zagadnień. Ponadto sztuczna inteligencja może pomóc we wczesnym wykrywaniu ryzyka, modelowaniu scenariuszy i prognozowaniu na poziomie społeczności, zwiększając zdolność uczniów do przewidywania i reagowania na zagrożenia związane z klimatem. Włączenie tych innowacji do przyszłych praktyk edukacyjnych nie tylko zwiększyłoby zaangażowanie, ale także przygotowałoby uczniów do nabycia zaawansowanych umiejętności potrzebnych do poruszania się w bardziej niepewnym świecie środowiskowym.

Razem ramy te tworzą holistyczny ekosystem uczenia się, w którym krzyżują się wiedza, wartości i działanie. Kurs MOOC ELCRA nie tylko informuje — ma on na celu transformację. Wyposaża uczniów w narzędzia pozwalające radzić sobie ze złożonością, przeciwdziałać niesprawiedliwości i współtworzyć odporne społeczności w obliczu kryzysu klimatycznego.

4. Literatura cytowana

- Anderson, L. W., & Krathwohl, D. R. (2001). *A taxonomy for learning, teaching and assessing: A revision of Bloom's taxonomy of educational objectives: Complete edition*. Longman.
- Bianchi, G., Pisiotis, U., & Cabrera Giraldez, M. (2022). GreenComp The European sustainability competence framework. In Y. Punie & M. Bacigalupo (Eds.), *EUR 30955 EN*. Publications Office of the European Union.
- Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H., & Krathwohl, D. R. (1956). *Taxonomy of educational objectives. The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain*. David McKay Company, Inc.
- Braidotti, R. (2013a). Posthuman humanities. *European Educational Research Journal*, 12(1), 1–19. <https://doi.org/10.2304/eeerj.2013.12.1.1>
- Braidotti, R. (2013b). *The Posthuman*. Polity.
- Cachapuz, A. F., Sá-Chaves, I., & Paixão, F. (2004). *Saberes básicos de todos os cidadãos no Séc. XXI*.
- Council of the European Union. (2017). Council Recommendation of 22 May 2017 on the European Qualifications Framework for lifelong learning and repealing the recommendation of the European Parliament and of the Council of 23 April 2008 on the establishment of the European Qualifications Framework for lifelong learning (2017/C 189/03). In *Official Journal of the European Union*.
- Cutter-Mackenzie-Knowles, A., Brown, S. L., Osborn, M., Blom, S. M., Brown, A., & Wijesinghe, T. (2020). Staying-with the traces: mapping-making posthuman and indigenist philosophy in environmental education research. *Australian Journal of Environmental Education*, 36(2), 105–128. <https://doi.org/10.1017/ae.2020.31>
- Dewey, J. (1997). *How we think*. Dover Publications.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra.
- Guraziu, E., & Latorre, R. (2024). *Framework of competences for the students' "Sustainable Entrepreneurial Mindset."*
- Lewis, S. L., & Maslin, M. A. (2015). A transparent framework for defining the Anthropocene Epoch. *The Anthropocene Review*, 2(2), 128–146. <https://doi.org/10.1177/2053019615588792>
- Maistry, s, Sabelis, I., & Simmonds, S. (2023). Invoking posthumanist vistas: A diffractive gaze on curriculum practices and potential. *South African Journal of Higher Education*, 37(5). <https://doi.org/10.20853/37-5-5988>
- Malone, K., Young, T., & Tran, C. (2023). Post-humanism and environmental education. In *Education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/obo/9780199756810-0308>
- Melacarne, C., Banchetti, C., Grzymala-Moszczyńska, J., Molinario, E., Prislei, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., Vivar, J. M. F., Aramburu, D. V., de Castro, L., ... Rullo, M. (2025). *WP2 – Research on issues environmental - related activism and radicalization. OS1.4 – Understand the phenomenon of youth participation in movements promoting environmental sustainability and the fight against climate change, and the factors that can contribute to prevent radicalization. (A2.4)*. https://doi.org/10.31219/osf.io/5t2b4_v1
- Molinario, E., Grzymala-Moszczyńska, J., Prislei, L., Telesca, G., Rullo, M., Fabbri, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., & Melacarne, C. (2024). *Climate change activism and the risk of radicalization: Insights on how to foster climate engagement through environmental literacy*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9x82q>
- Morin, E. (1999). *Os sete saberes para a educação do futuro*. Instituto Piaget.

- Nyika, R., & Motalenyane, A. M. (2023). A Reflection on implementation of posthumanist pedagogy in polytechnics in Zimbabwe during COVID-19 era. *Journal of Curriculum Studies Research*, 5(1), 181–192. <https://doi.org/10.46303/jcsr.2023.14>
- Pesovski, I., Vorkel, D., & Trajkovik, V. (2024). AI-powered education: Rethinking the way programming is taught using AI tools and reversed Bloom's taxonomy. *2024 21st International Conference on Information Technology Based Higher Education and Training (ITHET)*, 1–6. <https://doi.org/10.1109/ITHET61869.2024.10837604>
- Postma, D. (2016). The ethics of becoming in a pedagogy for social justice. A posthumanist perspective. *South African Journal of Higher Education*, 30(3). <https://doi.org/10.20853/30-3-651>
- Rousell, D. (2016). Dwelling in the anthropocene: Reimagining university learning environments in response to social and ecological change. *Australian Journal of Environmental Education*, 32(2), 137–153. <https://doi.org/10.1017/ae.2015.50>
- Rousell, D., Harris, D. X., Wise, K., MacDonald, A., & Vagg, J. (2022). Posthuman creativities: Democratizing creative educational experience beyond the human. *Review of Research in Education*, 46(1), 374–397. <https://doi.org/10.3102/0091732X221084316>
- Sala, A., Punie, Y., Garkov, V., & Cabrera Giraldez, M. (2020). LifeComp: The European framework for personal, social and learning to learn key competence. In *EUR 30246 EN*. Publications Office of the European Union.
- Schön, D. A. (1990). *Educating the reflective practitioner*. Jossey-bass publishers.
- Shelley, A. (2021). Reverse Bloom. *Journal of Education, Innovation and Communication*, 2(2), 30–45. <https://doi.org/10.34097/jecom-2-2-Dec2020-2>
- Snaza, N., Appelbaum, P., Bayne, S., Morris, M., Rotas, N., Sandlin, J., Wallin, J., Carlson, D., & Weaver, J. (2014). Toward a posthumanist education. *Journal of Curriculum Theorizing*, 30(2). <https://doi.org/10.63997/jct.v30i2.501>
- Telesca, G., Rullo, M., Molinario, E., Grzymala-Moszczyńska, J., Prislei, L., Aragão, A., Borges, F., Fidalgo, S., Graça, M., Lopes, D., Paixão, M., Jakulyte, D., Straksiene, G., Diez, M. M., Recio, J. C. M., Song, K., Vivar, J. M. F., Aramburu, D. V., de Castro, L., ... Melacarne, C. (2025). *Exploring university students' environmental literacy, attitudes, and behaviors: Evidence from six countries*. https://doi.org/10.31219/osf.io/8vnby_v1
- UNESCO. (2025, September 29). *What you need to know about education for sustainable development*. <https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/need-know>
- Volkman, L., & Fraunhofer, H. (2023). Environmental literacy, sustainable education and posthumanist pedagogy: teaching the climate crisis in a global, transatlantic online setting. *International Journal of Development Education and Global Learning*, 15(2). <https://doi.org/10.14324/IJDEGL.15.2.02>
- Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in society: The development of higher psychological processes*. Harvard University Press.

Prawa autorskie

Ramy efektów uczenia się i kompetencji sprzyjające rozwijaniu świadomości ekologicznej i zapobieganiu radykalizacji aktywizmu ekologicznego

DOI: 10.5281/zenodo.18246657 (English version)

DOI: 10.5281/zenodo.18509605 (Polish version)

Grudzień 2025

Autorki raportu

Marta Graça

Alexandra Aragão

Koordynator partnerów

University of Coimbra

Współpracujący partnerzy

Giedre Strakšienė (Klaipėda University)

Jesús Miguel Flores Vivar (Universidad Complutense de Madrid)

Chiara Lai (Erasmus Student Network Italia)

Claudio Melacarne (Università di Siena)

Marika Rullo (Università di Siena)

Claudia Banchetti (Università di Siena)

Erica Molinaro (Uniwersytet Jagielloński)

Marta Maj (Uniwersytet Jagielloński)

Joanna Grzymała-Moszczyńska (Uniwersytet Jagielloński)

Erina Guraziu (OpenCom)

Fabio Frangipani (OpenCom)

Podziękowania

Niniejszy raport jest wynikiem projektu „ELCRA – Wiedza o środowisku w kontekście szkolnictwa wyższego w celu zapobiegania radykalizacji w aktywizmie klimatycznym”, finansowanego w ramach programu Erasmus+.

Umowa o dofinansowanie nr 2023-1-IT02-KA220-HED-000161446

ENVIRONMENTAL LITERACY
IN HIGHER EDUCATION CONTEXT
FOR PREVENTING RADICALIZATION IN
CLIMATE ACTIVISM

Co-funded by
the European Union

2023-1-IT02-KA220-HED-000161446

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Erasmus+ National Agency - INDIRE. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them